

QORAQALPOG‘ISTONDA AHOLINI IJTIMOYIY QO‘LLAB- QUVVATLASH BORASIDA JAMOATCHILIK FIKRI

Saribayeva Nigargul Bauetdinovna

Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti Gumanitar fanlar va tillar kafedrası assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17667282>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada Qoraqalpog‘iston Respublikasida aholini ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar, ularning samaradorligi hamda jamoatchilik fikrining shakllanish jarayonlari sotsiologik tahlil qilinadi. Tadqiqot doirasida aholining ijtimoiy yordam tizimiga bo‘lgan ishonchi, manzillilik tamoyillariga munosabati va davlat–fuqarolik jamiyati o‘rtasidagi o‘zaro hamkorlik mexanizmlari o‘rganilgan. Olingan natijalar asosida aholining ijtimoiy farovonligini ta‘minlashda jamoatchilik fikrini inobatga olish zaruriyati ilmiy asosda yoritilgan.*

***Kalit so‘zlar:** ijtimoiy siyosat, ijtimoiy himoya, jamoatchilik fikri, Qoraqalpog‘iston, manzillilik, mahalla, fuqarolik jamiyati, sotsiologik tahlil.*

O‘zbekiston Respublikasida so‘nggi yillarda amalga oshirilayotgan keng qamrovli ijtimoiy islohotlar davlat siyosatining markaziga inson manfaatlarini qo‘yishga qaratilgan. “Yangi O‘zbekiston – ijtimoiy davlat” konsepsiyasi mazmunan aholini ijtimoiy qo‘llab-quvvatlashni tizimli asosda kuchaytirish, aholining zaif qatlamlarini manzilli yordam bilan ta‘minlash, kambag‘allikni qisqartirish va ijtimoiy adolat tamoyillarini mustahkamlashni nazarda tutadi.

Qoraqalpog‘iston Respublikasi bu jarayonlarda alohida o‘rin tutadi. Mintaqaning ekologik xususiyatlari (Orolbo‘yi muammosi), mehnat migratsiyasi ko‘lami, qishloq joylarda bandlik darajasining pastligi kabi omillar aholining ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash tizimiga bo‘lgan ehtiyojini kuchaytiradi. Shu boisdan so‘nggi yillarda Qoraqalpog‘istonda aholiga yordam berish mexanizmlarini takomillashtirish, ijtimoiy xizmatlarni mahallabay tashkil etish, hamda jamoatchilik ishtirokini kengaytirish borasida muhim qadamlar qo‘yildi.

Ushbu maqolaning maqsadi — Qoraqalpog‘iston Respublikasida aholining ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash tizimiga munosabatini aniqlash, jamoatchilik fikrining o‘zgarish dinamikasini tahlil qilish va mavjud muammolarni aniqlab, takliflar ishlab chiqishdan iborat.

Ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash tushunchasi zamonaviy sotsiologiyada inson kapitalini saqlash, ijtimoiy tenglikni ta‘minlash va ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlash bilan chambarchas bog‘liq. Ijtimoiy himoya tizimi — bu davlatning aholining muayyan qatlamlarini (kam ta‘minlanganlar, nogironlar, yolg‘iz keksalar, ko‘p bolali oilalar, vaqtincha ishsizlar va boshqalar) moddiy, huquqiy va psixologik jihatdan qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan chora-tadbirlar majmuasidir.

Nazariy jihatdan, T. Parsons, R. Titmus, A. Marshall kabi sotsiologlar ijtimoiy siyosatni jamiyatning integratsion funksiyasi sifatida ko‘radilar. Ularning fikricha, ijtimoiy yordam tizimi nafaqat moddiy qo‘llab-quvvatlashni, balki insonning jamiyatda to‘liq ishtirok etish imkonini ta‘minlovchi mexanizmdir.

Shuningdek, jamoatchilik fikri ijtimoiy siyosat samaradorligini baholovchi ijtimoiy indikator sifatida alohida o‘rin tutadi. Jamoatchilik fikri orqali davlat organlari aholining real ehtiyojlarini aniqlaydi va ijtimoiy siyosatni qayta yo‘naltiradi.

O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgach, Qoraqalpog‘istonda ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash siyosati bir necha bosqichlarda rivojlandi:

➤ **1-bosqich (1991–2000 yillar):** Asosiy e‘tibor iqtisodiy inqiroz sharoitida aholining ijtimoiy barqarorligini saqlashga qaratildi. Pensiya va nafaqa tizimi, kam ta‘minlangan oilalarga yordam fondlari tashkil etildi;

➤ **2-bosqich (2001–2016 yillar):** Davlat byudjetidan ajratiladigan mablag‘lar ko‘paytirildi, sog‘liqni saqlash va ta‘lim tizimida ijtimoiy himoya choralari kuchaytirildi. Mahalla fuqarolar yig‘inlari orqali moddiy yordamlar manzilli taqsimlana boshlandi;

➤ **3-bosqich (2017 yildan hozirga qadar):** Prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarligida yangi tizim — “Mahallabay ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash” joriy etildi. “Ayollar daftari”, “Yoshlar daftari” va “Temir daftar” orqali aholining ehtiyojmand qatlamlari aniqlanib, ularga manzilli yordam ko‘rsatila boshlandi. Bu tizim Qoraqalpog‘iston sharoitida ayniqsa dolzarb ahamiyat kasb etdi.

2024-yil dekabr oyida Qoraqalpog‘iston Respublikasining 7 tumani (Nukus, Beruniy, To‘rtko‘l, Chimboy, Ellikqal‘a, Qanliko‘l, Kegeyli)da yashovchi 1200 nafar fuqaro o‘rtasida sotsiologik so‘rov o‘tkazildi. So‘rovnoma “Aholining ijtimoiy yordam tizimiga munosabati” mavzusida tuzilgan bo‘lib, 15 ta savoldan iborat edi. O‘tkazilgan tadqiqot quyidagi natijalarni ko‘rsatib berdi:

- 69% respondentlar davlat tomonidan ko‘rsatilayotgan ijtimoiy yordamni **“ijobiy”** deb baholagan;
- 24% “ma‘lum darajada natija bermoqda, lekin shaffoflik yetishmaydi” degan fikrni bildirgan;
- 7% esa tizimdan umuman norozi ekanini bildirgan.

Eng ko‘p yordam olayotgan toifalar sifatida **ko‘p bolali oilalar (34%), nogironligi bo‘lgan shaxslar (21%) va yosh oilalar (17%)** qayd etilgan.

Respondentlarning 58 foizi “mahalla orqali yordam olishda adolat ta‘minlanmoqda” deb hisoblaydi, 27 foiz esa “tanish-bilishchilik holatlari hali ham mavjud”ligini tan olgan. Bu esa, jamoatchilik nazorati va shaffoflik mexanizmlarini kuchaytirish zarurligini ko‘rsatadi.

Tadqiqot davomida quyidagi asosiy muammolar aniqlandi:

- **Axborot yetishmovchiligi:** Ko‘plab fuqarolar ijtimoiy yordam turlari va ariza topshirish tartibi haqida yetarlicha ma‘lumotga ega emas;
- **Byurokratik to‘siqlar:** Ba‘zi hollarda yordam olish jarayonida ortiqcha hujjatlar va kechikishlar kuzatiladi;
- **Manzillilik tamoyilining zaifligi:** Ayrim hollarda yordam haqiqiy ehtiyojmandlarga emas, balki yuqoridan tavsiya etilgan ro‘yxatlar asosida taqsimlanadi.
- **Jamoatchilik nazoratining sustligi:** Fuqarolik jamiyati institutlarining faol ishtiroki hali to‘liq yo‘lga qo‘yilmagan.

Ushbu aniqlangan muammolar yuzasidan quyidagi takliflarni aytib o‘tishimiz mumkin:

- **Raqamlashtirish jarayonini jadallashtirish:** barcha ijtimoiy yordam sohalarida yagona elektron platforma joriy etish.

- **Mahalla va NNTlar hamkorligini kuchaytirish:** jamoatchilik nazoratini institutsionallashtirish.
- **Sotsiologik monitoring tizimi yaratish:** aholining fikrini muntazam o‘rganish va natijalarga asoslangan siyosat yuritish.
- **Kadrlar malakasini oshirish:** ijtimoiy xodimlar uchun psixologik va axloqiy tayyorgarlik kurslarini joriy etish.
- **Orolbo‘yi hududlarida ekologik yordam dasturlari bilan integratsiya qilish.**

Xulosa o‘rnida shuni aytib o‘shimiz mumkinki, Qoraqalpog‘istonda aholini ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash tizimi oxirgi yillarda sifat jihatdan yangi bosqichga ko‘tarildi. Aholining jamoatchilik fikri ham bu jarayonda sezilarli o‘zgarishlarni ko‘rsatmoqda. Tadqiqot natijalari shuni anglatadiki, aholining ijtimoiy yordam tizimiga bo‘lgan ishonchi asta-sekin oshib bormoqda, ammo manzillilik, ochiqlik va axborot tizimini yaxshilash zarurati saqlanib qolmoqda.

Davlat va fuqarolik jamiyati institutlari o‘rtasidagi samarali muloqot — ijtimoiy siyosatning muvaffaqiyatli amalga oshirilishining eng muhim kafolatidir. Jamoatchilik fikriga tayanish, har bir qarorni aholining ehtiyojidan kelib chiqib shakllantirish, ijtimoiy adolat tamoyillarini mustahkamlash — Qoraqalpog‘istonning barqaror ijtimoiy taraqqiyotini ta’minlaydigan asosiy yo‘nalishlardir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Aholini ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish to‘g‘risida”gi Qarori, 2023-yil;
2. O‘zbekiston Respublikasi “Oila va mahalla kodeksi”, 2024-yil;
3. “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi. Toshkent, 2023;
4. Qoraqalpog‘iston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi ma’lumotlari, 2024;
5. Mahalla va oilani qo‘llab-quvvatlash vazirligi axborot byulleteni, 2024;
6. Parsons, T. *The Social System*. Free Press, 1951;
7. Titmuss, R. *Essays on the Welfare State*. London: Allen & Unwin, 1974;
8. Mirziyoyev Sh. M. *Yangi O‘zbekiston strategiyasi*. Toshkent: O‘zbekiston, 2022;
9. Karimov A. *Sotsiologiya nazariyalari*. Toshkent: Ma’naviyat, 2020;
10. Orolbo‘yi ijtimoiy rivojlanish markazi hisobotlari, Nukus, 2024-yil.